

TILSHUNOSLIKDA SINONIMIYA TUSHUNCHASI

Qurbonova Gulmera Akbar qizi

SamDU Filologiya fakulteti,

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

tayanch doktoranti

asalakbarova97@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.10431848>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sinonim so'zlarning o'zbek va ingliz tillarida qo'llanilishi va ularning ahamiyati yoritilib berilgan. Shuningdek ikki til o'rtasidagi farq va o'xshashliklar qiyoslab ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: sinonim, bosh so'z (dominanta), uslubiy bo'yoq, emotsional bo'yoq, sinonim qator

Dunyoda mavjud barcha tillar asosini so'zlar tashkil etishi ma'lum. Insonlarning o'zaro muloqoti jarayonida ham so'zlardan foydalaniladi. Nutqimizning ravon bo'lishi uchun so'zlarning qayta - qayta takrorlanmasligi muhim ahamiyatga ega. Buning uchun esa, so'zlovchi tildagi sinonim so'zlardan unumli foydalana olishi kerak.

Tilshunoslikda sinonimiya hodisasi uzoq o'tmishga ega bo'lib, ancha keng tahlil qilingan hodisalardan biri hisoblanadi. Sinonimiya nafaqat tilshunoslikning, balki, madaniyatshunoslik, psixologiya va adabiyotshunoslikning ham o'rganish obyekti hisoblanadi.

Sinonim (yunoncha "bir nomli")lar yozilishi, talaffuzi turlicha, ammo ma'nosi yagona bo'lgan so'zlar demakdir. Sinonimlarni tadqiq qilish dastlab, "...odatda, "bir xil ma'noli so'zlar", "bir-biriga yaqin ma'noli so'zlar", "yaqin, yoki bir ma'noli so'zlar", "uslubiy bo'yoqlari, qo'llanish sathlari bilan farqlanuvchi so'zlar sifatida ta'riflanadi". O'tgan asrning 70-yillarigacha o'zbek tilshunosligida sinonimlarni belgilashda leksemalarning ma'no jihatdan bir xilligiga e'tibor berilgan bo'lsa, 80-yillarga kelib, so'zning sematik strukturasi Sh.Rahmatullayev, H.Ne'matov, R.Rasulov, E.Begmatov tominidan semik tahlil qilish orqali o'rganila boshladi. Sinonimlarni belgilashda semik tahlilning ahamiyati shundaki, u orqali bir sinonimik qatorga birlashayotgan leksik birliklardagi ma'nolarning umumiy va farqli tomonlariga aniqlik kiritish imkonini beradi. Sinonimiya hodisasi leksik stilistika uchun muhim ahamiyatga ega. Stilistik bo'yoqdor so'zlar, ayniqsa, sinonimlar qatorida ko'p uchraydi. Chunki sinonimik qatordagi so'zlarning har biri muayyan nutq vaziyatlarida tanlab qo'llanadi. Har bir sinonimik qatorda:

1. Leksemalarning denotativ ma'nosi bir xil, ifoda semalari (ma'no qirralari, uslubiy bo'yoqlari, subyektiv baho, qo'llanish doirasi) har xil bo'ladi. Masalan, *chiroyli, go'zal, husnli, xushro'y, ko'hli, barno, zebo, suluv, sohibjamol* leksemalari bitta ma'no — "yaxshi ko'rinishga ega bo'lish" ni ifodalaydi, biroq ularda o'zaro farqlanuvchi ifoda semalari ham bor. Xususan, *chiroyli* leksemasi bir qadar betaraf ma'noli bo'lsa, *xushro'y* leksemasida ko'tarinki ruhni ifodalash, *suluv* leksemasida badiiy uslubga xoslik sezilib turadi.
2. Ifoda semalari ba'zan darajalanadi: *shivirlamoq, pichirlamoq, gapirmoq, baqirmoq, bo'kirmoq* leksemalarining barchasida ovozning balandlashib borishini ko'rsatuvchi semalar bor, biroq bu semalarda ovozning balandlashib borishining ifodalanish darajasi har xil: u "*shivirlamoq*"dan "*bo'kirmoq*"qa tomon ortib, kuchayib boradi.
3. Ifoda semalari bo'lmagan, betaraf ma'noli leksemalar sinonimik qatorning *dominantasi* sanaladi. Dominanta:

Mazmuni boshqa ma'nodoshlarnikiga nisbatan "kambag'alroq" bo'ladi;
 Qo'llanish doirasi va miqdori boshqa leksemalarnikiga nisbatan ko'p hamda keng bo'ladi va shu sababli nutqning barcha vazifaviy ko'rinishlari uchun qo'llanila oladi;
 Uslubiy bo'yoq jihatdan betaraf bo'ladi va istalgan vaqtda o'z sinonimlari bilan o'rin almasha oladi;

Chunonchi, *yuz, bet, aft, bashara, turq* (dominanta - *yuz*); *ado qilmoq, yo'q qilmoq, yo'qotmoq* (dominanta - *yo'qotmoq*); *tugatmoq, tugallamoq, bitirmoq, tamomlamoq, nioyasiga yetkazmoq* (dominanta - *tugatmoq*) kabi. Bulardan *yuz* (birinchi qatorda), *nur* (ikkinchi qatorda) va *tugatmoq* (uchinchi qatorda) betaraf ma'nolidir;

4. Leksemalarning turkumlik semalari bir xil bo'ladi, bu holat sinonimlarning bir so'z turkumiga birlashishini taqozo qiladi: *vatan* va *o'lka* (ot), *chiroyli* va *go'zal* (sifat), *irod etmoq* va *bayon etmoq* (fe'l) kabi.

Sinonimlik o'zbek tilida *ma'nodoshlik* ham deyiladi va bu termin, asosan, leksik sinonimlarga nisbatan qo'llaniladi. Sintaktik sinonimlar uchun esa, odatda, *mazmundoshlik* deb ham ataladi. Sinonim bo'lgan so'zlarda ma'no yakdil bo'lsa ham, ma'no nozikligi, hissiy ma'no qo'llanilishiga qarab so'zlar bir - biridan farqlanadi.

References:

1. Ayubova A, Payzimurodova S. TILSHUNOSLIKDA SINONIM, ANTONIM VA OMONIMLAR. Maktabgacha ta'lim jurnali: <https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/index>
2. Lutfullayeva D.R. O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SINONIM SO'ZLAR QO'LLANILISHINING AHAMIYATI. Maqola. Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020
3. Baltayeva N.T. SINONIMLAR HAQIDA UMUMIY TALQINLAR. Maqola. PEDAGOGS" international research journal. Volume-8, Issue-2, April - 2022